

ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISH OQIBATLARI

Jumaqulova Zulayho Bahodirjon qizi

Andijon davlat texnika insituti

“Qurilish muhandisligi” kafedrası asisstent o‘qituvchi

Andijon shahar

Havoning ifloslanishi — atmosferada odamlar va boshqa tirik mavjudotlar sog‘lig‘iga hamda iqlimga zarar etkazuvchi moddalarning mavjudligi sababli kelib chiqqan ifloslanish. Gazlar (shu jumladan, ammiak, karbon monok-sit, oltingugurt dioksidi, azot oksidi, metan, karbonat anhidrid va xlorftorokarbon-lar, qattiq zarralar (organik va anorganik) va biologik molekularlar kabi havoni ifloslantiruvchi moddalarning har xil turlari mavjud. Havoning ifloslanishi odamlarni kasalliklarga yo‘liqtirishi, ularda allergiyalarni paydo qilishi va hatto o‘limga olib kelishi mumkin; u hayvonlar va oziq-ovqat ekinlari kabi boshqa tirik organizmlarga hamda tabiiy muhitga (masalan, iqlim o‘zgarishi, ozon qatlamining emirilishi yoki yashash muhitining buzilishi) yoki atrof-muhitga (masalan, kislotali yomg‘ir orqali) zarar etkazishi mumkin. Atmosferaning ifloslanishiga inson faoliyati ham, tabiat hodisalari ham sabab bo‘la oladi. Respublikamizda havoning chang bilan ifloslanishi nafaqat tabiiy xususiyatlar (quruq iqlim, qumli va qumloq tuproqlar), balki antropogen ifloslanish (avtomobil chiqindilari, sanoat, qurilish, issiqlik elektr stansiyalari) bilan ham bog‘liq. Shahardagi atmosfera bo‘shlig‘ining past shamollatilishi, shahar transportining ko‘pligi, yo‘llarning tirbandligi, keng ko‘lamli qurilishlar, shuningdek, daraxtlarni kesish, maysazorlar va magistral yo‘llarning keng ko‘lamda sug‘orilishining mavjud emasligi – bularning barchasi meteorologik sharoitlar va antropogen yuklanishga, havoning yuqori ifloslanishiga olib keladi.^[4] Atmosferaning sun‘iy ifloslanishiga: avtomobil transporti birinchi o‘rinni (40%), energetika sanoati ikkinchi o‘rinni (20%), korxonalar va tashkilot ishlab chiqarishi uchinchi o‘rinni (14%), qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi, maishiy kommunal xo‘jaligi va boshqalar zimmasiga ifloslanishning (26%) to‘g‘ri keladi. Yer sharining har xil mintaqalarida qaysiki, qayerda kimyoviy korxonalar ko‘p bo‘lgan joylarda atmosfera havosining ifloslanishi juda sezilarlidir. Masalan: Yaponiyada, AQShda, Yevropada, Rossiyada, Tojikiston (TADAZ) va Xitoyda, respublikamizda esa Toshkent, Farg‘ona, Chirchiq, Bekobod, Navoiy, Olmaliq kabi shaharlarni ko‘rsatish mumkin. Hozirda er kurrasida xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq holda atmosferaga har yili 500 mln tonna oltingugurt gazi, sulfat oksidi, azot oksidi, 6,5-7 mlrd. tonna. karbonat anhidrid chiqarilmoqda. Shuningdek, atmosferaning ifloslanishida va ko‘plab kislorodni sarflanishida samolyotlarning ham roli katta. Birgina reaktiv samolyot 8 soat ichida Amerikadan Yevropaga uchib o‘tganda 50-100 tonnagacha kislorod yoqadi, ya‘ni buni 100 ming gektar o‘rmonzor bir kunda chiqarib beradi, bir kosmik kemaning fazoga chiqishi uchun 16 km radiusida ozon qatlami emiriladi.

Xulosa qilib aytganda, atmosfera havosining ifloslanishi inson salomatligiga jiddiy tahdid soladi, ko‘plab tana tizimlariga ta’sir qiladi va turli kasalliklar xavfini oshiradi. Ushbu muammoni hal qilish davlat me‘yoriy-huquqiy hujjatlari, sanoat hamkorligi va individual javobgarlikni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Qattiqroq standartlarni joriy etish, toza texnologiyalarni qo‘llash va aholining xabardorligini oshirish orqali biz havo ifloslanishi bilan bog‘liq sog‘liq uchun xavflarni kamaytirishga va barcha uchun sog‘lom muhit yaratishga intilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Air pollution“ (en). *www.who.int*. Qaraldi: 2022-yil 5-iyun.
2. Manisalidis, Ioannis; Stavropoulou, Elisavet; Stavropoulos, Agathangelos; Bezirtzoglou, Eugenia (2020). „Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review“. *Frontiers in*

International scientific and scientific-technical conference on
«INNOVATIONS AIMED AT ENERGY AND RESOURCE SAVINGS
IN THE FIELD OF CASTING AND METAL PROCESSING» Tashkent – 2025

Public Health. 8-jild. 14-bet. doi:10.3389/fpubh.2020.00014. ISSN 2296-2565. PMC 7044178. PMID 32154200.

3. *Dimitriou, Anastasia; Christidou, Vasilias (2011-09-26), Khallaf, Mohamed (muh.), „Causes and Consequences of Air Pollution and Environmental Injustice as Critical Issues for Science and Environmental Education“, The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources (inglizcha), InTech, doi:10.5772/17654, ISBN 978-953-307-528-0, qaraldi: 2022-05-31*

4. <https://hydromet.uz/uz/node/2505>

5. *Zulayho, Jumaqulova. “Atrof Muhitni Muhofaza Qilishdagi Muammolarni Tahlili”. *Miasto Przyszłości* 52 (2024): 707-710.*